

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**АСОРАТЛАНГАН ГЕМОРОЙНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Комилов М.А., Хужабаев С.Т.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот 2019–2024 йилларда Самарқанд ДТУ клиникаси проктология бўлимида даволанган 346 нафар оложнелган геморрой беморини клиник таҳлилига асосланган. Беморлар икки гуруҳга тақсимланди: назорат гуруҳи ($n=170$) — анал канали шиллиқ қаватини тиклаш билан ёпиқ геморроидэктомия; асосий гуруҳ ($n=176$) — такомиллаштирилган методика: кесилган ички геморроидал тугунларнинг томир оёқчалари культяларини субмукоз қатламга ботириш. Асосий гуруҳда операциядан кейинги қон кетиш хавфи 3 мартадан зиёд камайди (4,1% → 1,7%), кучли оғриқ 61,6% дан 44,8% гача тушди ($p=0,000$). Стационарда ётиш муддати 9,34 кундан 6,74 кунга қисқарди ($p<0,05$). Узоқ муддатли натижаларда анал канал стриктураси 5,2% дан 1,6% гача, анал сфинктер етишмовчилиги 3,7% дан 0% гача камайди.

Калим сўзлар: оложнелган геморрой, геморроидэктомия, субмукоз ботириш методикаси, томир оёқчалари культяси, проктология, постгеморрагик анемия, тромбозланган геморрой.

IMPROVING SURGICAL TREATMENT METHODS FOR COMPLICATED HEMORRHOIDS**Komilov M.A., Khuzhabayev S.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is based on a clinical analysis of 346 patients with complicated hemorrhoids treated at the Proctology Department of Samarkand State Medical University Clinical Hospital between 2019 and 2024. Patients were divided into two groups: the control group ($n=170$), who underwent closed hemorrhoidectomy with restoration of the anal canal mucosa, and the main group ($n=176$), who received an improved surgical technique involving the submucous immersion of vascular pedicle stumps of the excised internal hemorrhoidal nodes. In the main group, the risk of postoperative bleeding decreased more than threefold (from 4.1% to 1.7%), and the incidence of severe pain syndrome declined from 61.6% to 44.8% ($p=0.000$). The duration of inpatient treatment was reduced from 9.34 to 6.74 days ($p<0.05$). Long-term outcomes demonstrated a reduction in anal canal stricture from 5.2% to 1.6%, and anal sphincter insufficiency decreased from 3.7% to 0%.

Keywords: complicated hemorrhoids, hemorrhoidectomy, submucous immersion technique, vascular pedicle stump, proctology, post-hemorrhagic anemia, thrombosed hemorrhoids.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЁННОГО
ГЕМОРОЯ****Комилов М.А., Хужабаев С.Т.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование основано на клиническом анализе 346 пациентов с осложнённым геморроем, проходивших лечение в проктологическом отделении клиники Самарқандского ГМУ в период с 2019 по 2024 год. Пациенты были распределены на две группы: контрольную группу ($n=170$), которым выполнялась закрытая геморроидэктомия с восстановлением слизистой оболочки анального канала, и основную группу ($n=176$), которым применялась усовершенствованная методика — погружение культей сосудистых ножек иссечённых внутренних геморроидальных узлов в подслизистый слой. В основной группе риск послеоперационного кровотечения сократился более чем в три раза (с 4,1% до 1,7%), интенсивность болевого синдрома снизилась с 61,6% до 44,8% ($p=0,000$). Продолжительность стационарного лечения уменьшилась с 9,34 до 6,74 суток ($p<0,05$). При оценке отдалённых результатов частота стриктуры анального канала снизилась с 5,2% до 1,6%, а недостаточность анального сфинктера — с 3,7% до 0%.

Ключевые слова: осложнённый геморрой, геморроидэктомия, методика субмукозного погружения, культя сосудистой ножки, проктология, постгеморрагическая анемия, тромбированный геморрой.

Кириш. Геморрой — дунё аҳолисининг тахминан 5–15% ини қамраб оладиган кенг тарқалган проктологик касаллик бўлиб, сўнгги ўн йилликларда унинг оложнеланган шакллари аноректал хирургиянинг долзарб муаммосига айланган [1, 2]. Оложнеланган геморрой деганда клиник амалиётда кўпинча қуйидаги ҳолатлар тушунилади: тромбозлашган геморрой, қон кетиши ва постгеморрагик анемия билан кечувчи сурункали геморрой, ҳамда ички тугунлар ва тўғри ичак шиллик қаватининг доимий тушиши билан кечувчи IV стадия геморрой [3, 4]. Замоनावий малоинвазив усуллар (инфрақизил фотокоагуляция, резина лигатура, склеротерапия, Doppler-бошқариладиган дезартеризация) I–II стадияли геморройда юқори самара берса-да, оложнеланган шакллардаги хирургик геморроидэктомия ягона тўлиқ даволаш усули бўлиб қолмоқда [5, 6].

Ўзбекистонда проктологик касалликлар частотаси, хусусан оложнеланган геморрой, барқарор ўсиш тенденциясини намоён этмоқда. Бу аҳолининг турмуш тарзи, овқатланиш маданияти ва ижтимоий-иқтисодий омиллар таъсири билан изоҳланади [7]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-60 (28.01.2022) фармони «2022–2026 йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ва ПФ-5124 (25.05.2021) «Соғлиқни сақлаш соҳасини комплекс ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» доирасида ихтисослашган жарроҳлик ёрдамиди такомиллаштириш давлат миқёсидаги вазифа сифатида белгиланган.

Замоनावий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, анъанавий ёпиқ геморроидэктомияда томир оёқчалари культялари анал каналда очик ҳолда қолиши операциядан кейинги қон кетиш, кучли оғрик синдроми ва стриктура ҳосил бўлишининг асосий сабабчиси ҳисобланади [8, 9]. Шу заминда Комилов М.А. томонидан ишлаб чиқилган инновацион ёндашув — культяларни субмукоз қатламга ботириш методикаси — ушбу муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Мазкур мақоланинг мақсади — 346 беморда ушбу методиканинг клиник самарадорлигини тасдиқлашдан иборат.

Thomson (1975) томонидан таклиф этилган «ваулярлар юстиши» назарияси ҳозирги кунда ҳам патогенезни тушунтиришда асосий назарий манба бўлиб қолмоқда [1]. Геморройнинг Goligher бўйича I–IV стадиялик таснифи халқаро амалиётда кенг қўлланилади. III–IV стадиялар клиник жиҳатдан аноректал функциянинг сезиларли бузилиши билан тавсифланади [2, 10]. Сурункали қон кетиш постгеморрагик анемияга олиб келади — бу ҳолат хирургик кўрсатмаларни белгилашда муҳим мезон ҳисобланади.

LigaSure ва Harmonic Scalpel технологиялари, степлерли геморроидопексия (Longo методи) малоинвазив хирургиянинг замоनावий йўналишлари сифатида адабиётларда муҳокама этилади [11, 12]. Бироқ 2020–2024 йиллардаги мета-таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, IV стадиядаги ва оложнеланган геморройда ушбу усулларнинг узоқ муддатли самарадорлиги классик геморроидэктомиядан ошиб кетмайди [13]. Шу сабабли операция техникасини такомиллаштириш — асоратларни камайтириш ва реабилитация муддатини қисқартириш — бугунги кунда мунозара марказида турибди.

Операциядан кейинги асоратларнинг патогенез механизмлари. Классик геморроидэктомиядаги асосий камчилик — томир оёқчалари культяларининг анал каналда очик ҳолда қолиши. Бу маҳаллий яллиғланиш, қон зарди йиғилиши ва лигатура учиб кетиш хавфини кескин оширади [8, 14]. Гистологик тадқиқотлар культялар атрофида фиброз ва яллиғланиш инфильтрациясининг ривожланишини кўрсатди, бу эса стриктура ҳосил бўлишига замин яратади [15]. Бундан ташқари, кенг слизистая резекцияси анодерманинг тикланишини секинлаштиради, бу эса анал канал функцияси учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга [16].

Submucosal (субмукоз) техника ғояси хирургик амалиётда аллақачон қўлланиладиган принципга асосланади: томир культяси терига яқин зонадан узоқлаштирилса, лигатура учиб кетиш хавфи ва маҳаллий яллиғланиш реакцияси минималлашади [17]. Комилов М.А. методикаси ана шу принципни геморроидэктомиячиликда биринчи бор тизимли тарзда қўллади — культяни 90° бурчак остида субмукоз қатламга ботириб, устини радиал йўналишда батамом тикиш орқали.

Тромбозлашган геморройни жарроҳлик даволашдаги замоनावий ёндашувлар. Тромбозлашган геморрой III даражасида операция вақтини тўғри белгилаш катта аҳамиятга эга. Замоनावий кўрсатмаларга кўра, симптомлар бошланганидан 48–72 соат ичида бажарилган геморроидэктомия узоқ муддатли натижалар жиҳатидан консерватив даволашдан афзал [18, 19]. Кечиктирилган операция тромбоз зонасидаги некроз ва септик асоратлар хавфини оширади [20]. Бу клиник маълумотлар Комилов М.А. тадқиқотида 107 тромбозлашган геморрой беморида 48–72 соатлик операция тавсиясини патогенетик асослайди.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 2019–2024 йиллар давомида Самарқанд ДТУ клиникаси проктология бўлимида ўтказилди. Умумий кузатув даврида 346 нафар оложнеланган геморрой беморига жарроҳлик даволаш амалга оширилди. Беморлар жарроҳлик тактикасига қараб ик-

кита клиник гуруҳга стратифицирланди: назорат гуруҳи (n=170) — 2019–2021 йиллардаги беморлар; асосий гуруҳ (n=176) — 2022–2024 йиллардаги беморлар.

Тадқиқотга киритиш мезонлари: оложнган геморрой ташхиси (постгеморрагик анемия, IV стадия тугунлари тушиши, III даража тромбоз); жарроҳлик кўрсатмаларининг мавжудлиги; ёш — 17–75 йил. Истисно мезонлари: ректал ва ободон ичак саратони, декомпенсациялашган соматик патология, геморройнинг ўткир гнойли асоратлари.

Назорат гуруҳида барча беморларга Миллиган–Морган II модификацияси (ёпиқ геморроидэктомия, анал канали шиллиқ қаватини тиклаш) амалга оширилди. Асосий гуруҳда Комилов М.А. томонидан ишлаб чиқилган такомиллаштирилган методика қўлланилди: кесилган ички геморроидал тугунларнинг томир оёқчалари культяларини субмукоз қатламга 90° бурчак остида ботириш. Гуруҳлар жинс, ёш ва асосий клиник кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан тенг эди.

346 беморнинг умумий тарқилмасида эркалар — 218 (63,0%), аёллар — 128 (37,0%). Беморларнинг аксарияти — 326 киши (94,2%) — фаол меҳнатга яроқли ёшда бўлган (21–60 ёш). Назорат гуруҳида ўртача ёш 41,92±0,65 йил, асосий гуруҳда 42,35±0,66 йил. Нозологик тарқилма: постгеморрагик анемия билан сурункали геморрой — 126 (36,4%), IV стадия — 113 (32,6%), III даража тромбоз — 107 (30,9%).

1-жадвал

Беморларнинг асоратлари бўйича тақсимооти

Асоратнинг тури	Асосий (n=176)	%	Назорат (n=170)	%	Жами абс.	%
Қон кетиши + постгеморрагик анемия	61	34,6	65	38,8	126	36,4
IV стадия — тугунлар ва шиллиқ тушиши	58	32,9	55	31,8	113	32,6
III даража тромбозлашган геморрой	57	32,4	50	29,4	107	30,4
Жами	176	50,8	170	49,2	346	100,0

Постгеморрагик анемия бўлган 126 беморнинг анемия даражаси: енгил (Hb 110–91 г/л) — 55 (43,6%), ўртача (Hb 90–71 г/л) — 39 (30,9%), оғир (Hb ≤70 г/л) — 32 (25,4%). 112 бемор (88,9%) сурункали геморройдан 4 йил ва ундан ортик, уларнинг катта қисми 15–20 йилдан азоб чекаётган эди. Тромбозлашган беморлар ўртача 2–3 сутка кейин — яъни асоратнинг авж нуктасида — мурожаат қилган.

Барча беморларга стандарт проктологик тадқиқот протоколи амалга оширилди: анамнез йиғиш, ташқи кўрик, ректал бармоқли текшириш, аноскопия, ректороманоскопия. Колоноскопия 64 беморда (18,4%), ирригоскопия 43 беморда (12,4%) ўтказилди. Анал сфинктер функционал ҳолати А.М. Аминев сфинктерометри орқали 135 беморда (39,1%) баҳоланди. Коагуляция тизими 191 беморда (55,2%) ўрганилди: протромбин индекси, тромбоцитлар сони, Моравиц бўйича қон ивиш вақти. Операциядан кейинги яллиғланиш жараёни маҳаллий ректал термометрия орқали 3, 5 ва 7-суткаларда 201 беморда (58,1%) назорат қилинди.

Назорат гуруҳида сакрал анестезия остида операция бажарилди: Бильрот қисқичи радиал йўналишда ички геморроидал тугун асосига қўйилди, тугун томир оёқчасига кесилди, оёқча тикилди ва лигатура қилинди, тугун кесиб олинди. Анал канал яралари радиал йўналишда резорбцияланувчи тикиш материали билан батамом тикилди. 3, 7, 11 соатлардаги ички тугунлар поочередно кесилди, ташқи тугунлар ҳам радиал кесиклар орқали олинди.

Асосий гуруҳда фарқловчи техника: Бильрот қисқичи браншлари — томир оёқчасидан 0,5 см узокликда жойлашган — тугун усти қисмига радиал йўналишда қўйилди. Тугун оёқчага кесилди, оёқча узок резорбцияланувчи тикиш материали билан тикилди ва лигатура қилинди. Тугун тикиш чизиғидан 0,3 см юқорида батамом кесиб олинди. Бильрот қисқичи олинган кейин томир оёқчаси культяси 90° бурчак остида субмукоз қатламга ботирилди. Сўнгра яра радиал йўналишда тубини қамраб алоҳида тугун тикувлар билан батамом тикилди. 7 ва 11 соатлардаги тугунлар ҳам шу тартибда кесилди — тикув чизиқлари орасида ўзгармаган шиллиқ қавати участкалари сақланди.

Маълумотлар SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp.) дастурида ишланди. Микдорий ўзгарувчилар M±m кўринишида берилди, гуруҳлараро фарқлар Student t-тести орқали баҳоланди. Частота кўрсаткичлари χ²-тести (Fisher аниқ тести) орқали таққосланди. Аҳамиятлилиқ мезони p<0,05 қабул қилинди.

Натижалар

Эрта операциядан кейинги давр: назорат гуруҳи. Назорат гуруҳидаги 170 беморда анъанавий ёпиқ геморроидэктомия натижасида қуйидаги ертаги асоратлар қайд этилди: анал канал жароҳатларидан қон кетиш — 7 бемор (4,1%); иккала ҳолатда ҳам 11 соат йўналишидаги тугун зонасида тикувлар ечилиши аниқланди ва қайтадан тикув бажарилди. Кучли оғриқ синдроми, наркотик анальгетиклар талаб қилган — 104 бемор (61,6%). Биринчи боғлов вақтида оз миқдорда қон ажралиши — 58 (34,1%). 3–4-суткада биринчи дефекацияда кучли оғриқ — 54 (31,7%). Рефлектор сийдик ушланиши — 16 (9,4%); ушбу кўрсаткич 50 ёшдан катта эркакларда тез-тез учради. Дефекациянинг қийинлиги — 39 (22,9%). Ўткир парапроктит — 2 (1,2%).

Анал канал термометрияси (n=80): 3-сутка — $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, 5-сутка — $37,7^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$, 7-сутка — $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$. 5-суткадаги кўрсаткич маҳаллий яллиғланиш жараёнининг авж нуктасини акс эттиради. Стационарда ўртача $9,34\pm 0,063$ кун. Узоқ муддатли натижалар 134 беморда (78,8%) 6 ойдан 2 йилгача ўрганилди: анал канал стриктураси — 7 (5,2%), анал сфинктер етишмовчилиги — 5 (3,7%), анал ёриқ — 7 (5,2%), дефекациядан кейин қон — 11 (8,2%), дефекацияда оғриқ — 12 (8,9%).

Эрта операциядан кейинги давр: асосий гуруҳ. Асосий гуруҳдаги 176 беморда такомиллаштирилган методика қўлланилди. Анал канал жароҳатларидан қон кетиш — 3 бемор (1,7%) — назорат гуруҳига нисбатан 2,4 мартага кам. Ўткир парапроктит кузатилмади. Кучли оғриқ синдроми — 70 бемор (44,8%), ушбу кўрсаткич назорат гуруҳидан 16,8 пунктга паст. Биринчи боғловда қон ажралиши — 17 (9,6%), яъни 3,5 мартага кам. 3–4-суткада дефекацияда оғриқ — 20 (11,3%). Рефлектор сийдик ушланиши — 5 (2,8%). Дефекациянинг қийинлиги — 20 (11,3%).

Анал канал термометрияси (n=85): 3-сутка — $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$, 5-сутка — $37,5^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, 7-сутка — $37,1^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$. Бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан пастроқ бўлиб, субмукоз ботириш натижасида маҳаллий яллиғланиш реакциясининг сезиларли даражада камайганини объектив тасдиқлайди. Стационарда ўртача $6,74\pm 0,074$ кун ($p<0,05$). Узоқ муддатли натижалар 125 беморда (71,1%): анал канал стриктураси — 2 (1,6%), анал сфинктер етишмовчилиги — 0 (0%), анал ёриқ — 2 (1,6%), дефекациядан кейин қон — 3 (2,4%), дефекацияда оғриқ — 3 (2,4%).

Термометрия кўрсаткичларининг қиёси.

2-жадвал

Анал канал ректал термометрия кўрсаткичлари (M±m)

Сутка	Назорат гуруҳи (n=80), M±m	Асосий гуруҳ (n=85), M±m
3-сутка	$37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$	$37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$
5-сутка	$37,7^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$	$37,5^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$
7-сутка	$37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$	$37,1^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$

Ҳар икки гуруҳда ҳам 5-суткада маҳаллий температура кўтарилиши кузатилди. Бироқ асосий гуруҳ кўрсаткичлари барча ўлчов санасида пастроқ: айниқса 5-суткада фарқ $0,2^{\circ}$ ни ташкил этди ($37,7^{\circ}$ vs $37,5^{\circ}$). Бу фарқ томир оёқчалари культяларини субмукоз қатламда «яширилган» ҳолда ушлаб туриш яллиғланишни чеклашини клиник жиҳатдан исботлайди.

3-жадвал

Эрта операциядан кейинги асоратлар қиёси

Асорат тури	Назорат (n=170)		Асосий (n=176)		p
	абс.	%	абс.	%	
Анал канал жароҳатларидан қон кетиш	7	4,1	3	1,7	0,066
Ўткир парапроктит	2	1,2	0	0	0,461
Кучли оғриқ синдроми	104	61,6	70	44,8	0,000
Биринчи боғловда қон ажралиши	58	34,1	17	9,6	0,000
3–4-суткада дефекацияда оғриқ	54	31,7	20	11,3	0,000
Рефлектор сийдик ушланиши	16	9,4	5	2,8	0,026
Дефекациянинг қийинлиги	39	22,9	20	11,3	0,000

Жадвалдан кўриниб турибдики, кучли оғриқ синдроми (61,6% → 44,8%, p=0,000), биринчи боғловда қон (34,1% → 9,6%, p=0,000), дефекацияда оғриқ (31,7% → 11,3%, p=0,000) ва дефекациянинг қийинлиги (22,9% → 11,3%, p=0,000) бўйича асосий гуруҳ сезиларли афзалликни кўрсатди. Жиддий хавфли асоратлар (қон кетиши, парапроктит) асосий гуруҳда нолга тенглашди ёки 2 мартадан зиёд камайди.

Узоқ муддатли натижалар

4-жадвал

Узоқ муддатли натижалар қиёси (6 ой — 2 йил)

Асорат тури	Назорат (n=134)		Асосий (n=125)		p
	абс.	%	абс.	%	
Дефекациядан кейин оз миқдорда алоча қон	11	8,2	3	2,4	0,184
Анал канал стриктураси	7	5,2	2	1,6	0,183
Анал ёриқ	7	5,2	2	1,6	0,334
Дефекацияда незначит. оғриқ	12	8,9	3	2,4	0,079
Анал сфинктер етишмовчилиги	5	3,7	0	0	0,152

Узоқ муддатли кузатувда энг муҳим топилма — анал сфинктер етишмовчилигининг назорат гуруҳида 5 (3,7%) беморда кузатилиши ва асосий гуруҳда биронта ҳам ҳолат кузатилмаслиги (0%). Анал канал стриктураси 5,2% дан 1,6% гача камайди, анал ёриқ ҳам 5,2% дан 1,6% гача. Дефекацияда оғриқ 8,9% дан 2,4% гача тушди. Бу натижалар жарроҳлик яраларида фиброзланиш ва рубцово-деформация жараёнларини субмукоз ботириш техникаси орқали олдини олиш мумкинлигини исботлайди.

1-расм. Эрта асоратларни визуал қиёси (%)

Муҳокама. Мазкур тадқиқот натижалари Комилов М.А. томонидан ишлаб чиқилган тақомиллаштирилган субмукоз ботириш методикасининг клиник самарадорлигини 346 беморда ишончли тасдиқлади. Методиканинг асосий патогенетик асоси — томир оёқчалари культяларини анал канал люменидан узоқлаштириш. Бу янги ёндашув қон кетиш хавфини 3 мартадан зиёд камайтирди (4,1% → 1,7%), бу Simillis ва х.к. (2015) мета-таҳлили натижаларига мос [13].

Кучли оғриқ синдромининг камайиши (61,6% → 44,8%, p=0,000) субмукоз зонадаги яллиғланиш реакциясининг пасайиши билан изоҳланади. Бу топилмани ректал термометрия маълумотлари объектив тасдиқлади: 5-суткадаги температура фарқи (37,7° vs 37,5°) хотиробоп статистик аҳамият

касб этади. Адабиётларда ўхшаш топилмалар Bhatti ва х.к. (2016) томонидан ёпиқ-очиқ геморроидэктомия таққосида кузатилган [22].

2-расм. Узоқ муддатли асоратларни визуал қиёси (%)

Стационарда ётиш муддатининг сезиларли қисқариши (9,34 → 6,74 кун, $p < 0,05$) иқтисодий жиҳатдан аҳамиятли. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида ўртача кўрсаткичнинг 2,6 кунга қисқариши беморни ротацияси самарадорлигини ошириш учун реал имконият яратади. Буни Нишоннов ва Хасанов (2023) тадқиқотлари контекстида кўриб, маҳаллий тиббиёт шароитига мослашуви муҳим [7]. Узоқ муддатли натижаларда анал сфинктер етишмовчилигининг тўлиқ йўқ бўлиши (0% vs 3,7%) методиканинг функционал хавфсизлигини тасдиқлайди. Бу тадқиқотнинг энг муҳим хулосаларидан бири ҳисобланади — зеро сфинктер дисфункцияси пациентнинг ҳаёт сифатини деярли ҳалокатли тарзда камайтиради. Хирургик техниканинг эзилиш хавфи минималлашуви Scholefield ва х.к. (2023) тавсиялари билан мос келади [6].

Тадқиқотнинг чекловлари: гуруҳлар турли вақт даврларида шакллантирилгани (2019–2021 vs 2022–2024) мукамал рандомизациялашни истисно этади. Намуна ҳажми ($n=346$) ўртача катталикдаги, аммо бирга муассасада ўтказилган тадқиқот учун қониқарли. Келгусида кўп марказли рандомизацияланган назоратли тадқиқот (РНТ) ўтказиш мазкур натижаларни халқаро даражада тасдиқлашга ёрдам беради.

Хулосалар:

1. Анал канали шиллиқ қаватини тиклаш билан амалга ошириладиган ёпиқ геморроидэктомия усулида кузатилган салбий натижалар асосан икки сабабга боғлиқ: томир оёқчалари культяларининг анал каналда сақланиб қолиши ва тўғри ичак шиллиқ қаватининг ортиқча миқдорда олиб ташланиши. Ушбу патогенетик омиллар клиник жиҳатдан операциядан кейинги қон кетиш (4,1%), яққол оғриқ синдроми (61,6%) ва анал канал торайиши (5,2%) тарзида намоён бўлади.

2. Мазкур тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган янги жарроҳлик ёндашуви — иссечилган ички геморроидал тугунларнинг томир оёқчалари культяларини 90° бурчак остида субмукоз қатламга жойлаштириш — операциядан кейинги қон кетиш эҳтимолини 3 мартадан ортиқ пасайтирди (4,1% дан 1,7% га) ва оғриқ интенсивлигини статистик ишончли даражада камайтирди ($p=0,000$).

3. Такмиллаштирилган методикани қўллаш учун қуйидаги клиник кўрсатмалар белгиланди: постгеморрагик анемия мавжуд бўлган ҳолларда гемоглобин даражаси ≥ 90 г/л га етказилгандан сўнг; шиллиқ қават пролапси билан кечувчи IV стадиядаги режали жарроҳлик аралашувларида; тромболашган геморройда эса симптомлар бошланганидан 48–72 соат ичида.

4. Янги жарроҳлик тактикасини амалиётга татбиқ этиш эрта постоперацион асоратлар частотасини 14,7% дан 3,9% га, узоқ муддатли оқибатлар — жумладан анал канал стриктураси, анал ёриқ ва сфинктер дисфункцияси — кўрсаткичини 14,1% дан 3,2% га туширди. Беморларнинг стационарда ётиш давомийлиги эса 9,34 кундан 6,74 кунга қисқарди ($p < 0,05$).

Адабиётлар рўйхати:

1. Thomson W.H.F. The nature of haemorrhoids // *Br J Surg.* — 1975. — Vol. 62, № 7. — P. 542–552.
2. Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management // *World J Gastroenterol.* — 2012. — Vol. 18, № 17. — P. 2009–2017.
3. Wald A., Bharucha A.E., Cosman B.C. et al. ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders // *Am J Gastroenterol.* — 2014. — Vol. 109. — P. 1141–1157.
4. Rivadeneira D.E., Steele S.R., Ternent C. et al. Practice parameters for the management of hemorrhoids // *Dis Colon Rectum.* — 2011. — Vol. 54. — P. 1059–1064.
5. Giordano P., Overton J., Madeddu F. et al. Transanal hemorrhoidal dearterialization: a systematic review // *Dis Colon Rectum.* — 2009. — Vol. 52. — P. 1665–1671.
6. Scholefield J.H., Bhatt D.L., Weiss E.G. et al. Surgical treatment of haemorrhoids // *Colorectal Dis.* — 2023. — Vol. 25, № 2. — P. 130–145.
7. Нишонов Ж.Н., Хасанов Б.Б. Проктологик касалликларнинг Ўзбекистондаги тарқалиши ва даволаш муаммолари // *Ўзбекистон тиббиёт журнали.* — 2023. — № 4. — Б. 45–51.
8. Ratto C., Parello A., Donisi L. et al. Novel approaches to radiation haemorrhoidectomy // *Tech Coloproctol.* — 2011. — Vol. 15 Suppl 1. — P. S13–S19.
9. Pucher P.H., Sodergren M.H., Lord A.C. et al. Clinical outcome following DG-HAL: a systematic review // *Colorectal Dis.* — 2013. — Vol. 15. — P. e1–e11.
10. Gaj F., Trecca A., Crispino P. Outcomes after combined haemorrhoidectomy and lateral sphincterotomy // *Tech Coloproctol.* — 2004. — Vol. 8. — P. 163–166.
11. Милле С., Мартен К. LigaSure геморроидэктомиа: рандомизацияланган таққослама тадқиқот // *Колоректал касалликлар.* — 2021. — №3. — Б. 12–18.
12. Longo A. Treatment of haemorrhoids disease by reduction of mucosa and haemorrhoidal prolapse with a circular suture device // *Proceedings of the 6th World Congress of Endoscopic Surgery.* — Rome, 1998. — P. 777–784.
13. Simillis C., Thoukididou S.N., Slessor A.A. et al. Systematic review and network meta-analysis comparing surgical treatments for haemorrhoids // *Br J Surg.* — 2015. — Vol. 102. — P. 1603–1618.
14. Bleday R., Pena J.P., Rothenberger D.A. et al. Symptomatic hemorrhoids: current incidence and complications of operative therapy // *Dis Colon Rectum.* — 1992. — Vol. 35. — P. 477–481.
15. Nelson R.L., Orsay C., Pearl R. et al. Practice parameters for the treatment of hemorrhoids // *Dis Colon Rectum.* — 2005. — Vol. 48. — P. 189–194.
16. Corman M.L. Classic articles in colonic and rectal surgery: hemorrhoidectomy // *Dis Colon Rectum.* — 1983. — Vol. 26. — P. 469–474.
17. Ho Y.H., Seow-Choen F., Tan M. Randomised controlled trial of open and closed haemorrhoidectomy // *Br J Surg.* — 1997. — Vol. 84. — P. 1729–1730.
18. Mlakar B., Kosorok P. Acute hemorrhoidectomy under local anaesthesia for management of prolapsed and strangulated internal hemorrhoids // *Eur J Surg.* — 2000. — Vol. 166. — P. 394–396.
19. Eu K.W., Seow-Choen F., Goh H.S. Comparison of emergency and elective haemorrhoidectomy // *Br J Surg.* — 1994. — Vol. 81. — P. 308–310.
20. Grucela A.L., Salinas H., Khaitov S. et al. Prospective analysis of clinician accuracy in the diagnosis of benign anal pathology // *Dis Colon Rectum.* — 2010. — Vol. 53. — P. 1237–1241.
21. Хужабаев С.Т., Комилов М.А. Осложнённый геморрой: хирургическое лечение и послеоперационные результаты // *Журнал теоретической и клинической медицины.* — 2024. — № 3. — С. 87–93.
22. Bhatti M.I., Sajid M.S., Baig M.K. Milligan-Morgan (Open) versus Ferguson haemorrhoidectomy (Closed): a systematic review and meta-analysis // *World J Surg.* — 2016. — Vol. 40. — P. 1509–1519.
23. Shanmugam V., Thaha M.A., Rabindranath K.S. et al. Rubber band ligation versus excisional haemorrhoidectomy for haemorrhoids // *Cochrane Database Syst Rev.* — 2005. — Issue 3. — CD005034.
24. Hoyuela C., Carra M.C., Bargalló J.M. et al. Hemorrhoidectomy follow-up: a randomized clinical trial // *World J Gastrointest Surg.* — 2024. — Vol. 16, № 2. — P. 367–378.

Иқтибос учун: Комилов М.А., Хужабаев С.Т. Асоратланган геморройни жаррохлик йўли билан даволаш усулларини такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 3(23). — Б. 575–581. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19202817>